

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti
Tabiiy geografiya kafedrasida
Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi
M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya)
L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog'iston)
Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon)
M.Qo'ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog'iston universiteti (Qozog'iston)
O'zbekiston Geografiya jamiyati

Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА

**«ZAMONAVIY GEOGRAFIK TADQIQOTLARDA
INTEGRATSIYA: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI**

Toshkent, 2024-yil 11-12 – oktyabr

1-qism

МАТЕРИАЛЫ

международной научно-практической конференции на тему
«ИНТЕГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»

Ташкент, 11-12 октября 2024 года

1 часть

MATERIALS

the international scientific-practical conference
«INTEGRATION IN MODERN GEOGRAPHICAL RESEARCH:
PROBLEMS AND SOLUTIONS»

Tashkent, October 11-12, 2024

Part 1.

Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar

// Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. I qism. Toshkent, 11-12-oktyabr, 2024-yil. – Toshkent, 2024. – 386 b.

DOI: <https://doi.org/10.37547/supsci-conf-02>

Tahrir hay'ati:

Sharipov Sh.M. – g.f.d. (DSc), dotsent (O'zbekiston),

Xakimov K.A. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O'zbekiston),

Mirakmalov M.T. – g.f.d. (DSc), dotsent (O'zbekiston),

Sisuyev V.V. – g.f.d., professor (Rossiya),

Pashkov S.V. – g.f.n., dotsent (Qozog'iston),

Rudenko O.V. – g.f.n., dotsent (Rossiya),

Abdunazarov O'.Q. – g.f.n., dotsent (O'zbekiston),

Doskenova B.B. – b.f.n., dotsent (Qozog'iston),

Imrani Z.T. – g.f.n., dotsent (Ozarbayjon),

Mamirova K.N. – p.f.n., dotsent (Qozog'iston),

Ibragimova R.A. – g.f.n., dotsent (O'zbekiston),

Tayjanova M.M. – g.f.n., dotsent (Qozog'iston),

Avezov M.M. – g.f.f.d., dotsent v.b. (O'zbekiston),

Sabitov T.Y. – g.f.f.d. (O'zbekiston).

Maqolalarning umumiy tahriri g.f.f.d. (PhD), dotsent v.b. **M.M.Avezov** tomonidan amalga oshirilgan.

Mazkur to'plamdan Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida 2024-yil 11-12-oktyabr kunlari «*Zamonaviy geografik tadqiqotlarda integratsiya: muammolar va yechimlar*» mavzuida tashkil etilgan Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari joy olgan. Konferensiya Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti (O'zMU) Tabiiy geografiya kafedrasidan O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Respublika ta'lim markazi, M.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti (Rossiya), M.Qo'ziboyev nomidagi Shimoliy Qozog'iston universiteti (Qozog'iston), L.Gumilyov nomidagi Yevrosiyo milliy universiteti (Qozog'iston), Ozarbayjon Fanlar akademiyasi Geografiya instituti (Ozarbayjon) hamda O'zbekiston geografiya jamiyati bilan hamkorlikda o'tkazildi.

To'plamdagi maqolalar tabiiy geografik tadqiqotlarda integratsiya jarayoni, iqtisodiy va ijtimoiy geografik tadqiqotlarda integratsiya, suv resurslarini tadqiq etishda fanlararo integratsiyaning ahamiyati, global iqlim o'zgarishi sharoitida integratsiyalashuv jarayoni, geodezik, kartografik va geoinformatsion tadqiqotlarda integratsiya hamda geografiya ta'limida integratsiya (o'qitishning ilg'or texnologiyalari) masalalariga bag'ishlangan.

To'plam tabiiy geografiya, geoekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish, toponimika va geografik terminshunoslik, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, gidrologiya, iqlimshunoslik, geodeziya, kartografiya, geografiya o'qitish metodikasi sohalari mutaxassislari, doktorantlari, magistrantlari, talabalari, shuningdek, zamonaviy geografiya muammolari bilan qiziquvchilar uchun mo'ljallangan.

**Maqolalarning mazmuni, unda keltirilgan ma'lumotlar, fakt va raqamlar uchun mualliflar javobgardirlar.*

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami O'zMU ilmiy-texnik Kengashi majlisida muhokama qilinib, nashrga tavsiya etilgan (2024-yil 27-sentyabr, 9-sonli bayonnoma).

elementlarini, turli texnikaviy obyektlarni va texnologik jarayonlarning o'z ichiga oladigan "tabiat – texnika" sistemasi yoki geoteksistema rasmiylashdi. Geosistemalarni tadqiq qilish bilan shug'ullanadigan geosistemalar to'g'risidagi ta'limot yaratildi. Hozirgi paytda "geosistema" tushunchasiga berilgan asosiy ta'riflarining sistema elementlarining tarkibini ifodalaydigan sajiyasi bilan farq qiladigan 4 ta guruhi tarkib topdi." Geosistema" tushunchasi: 1) tabiiy geografik hosilalar sifatida qaraladi. Bu talqinda geosistema landshaft, geokompleks, tabiiy-hududiy kompleks tushunchalariga yaqin [9]; 2) Yerning bir paytning o'zida tabiat, aholi va xo'jalik elementlarini o'z ichiga oladigan murakkab hosilalari. Bunday hosilalarning yaxlitligi xo'jalik, aholi va tabiat orasidagi to'g'ri, aks va o'zgartirilgan aloqalar bilan aniqlanadi [7]; 3) tabiiy, sotsial-iqtisodiy, tabiat-texnikaviy va boshqa hududiy sistemalarni anglatadi [4]; 4) Yer to'g'risidagi fanlarni qamrab oladigan geonomiyaning obyektlarini belgilash uchun ftaklif qilinadi [5].

Shunday qilib, XX asrda sistemalar umumiy nazariyasining rivojlanishi iyerarxik sistema sifatidagi geografik muhit to'g'risidagi tasavvurning shakllanishiga olib keldi. Ayni bir paytda geosistemalar to'g'risidagi ta'limot ham vujudga keldi. Bu ta'limot ko'p jihatdan tabiiy muhitning kishilik jamiyati bilan aloqalarini ochib berishga va tabiatning (insonga nisbatan) ekologik xossalarini teran o'rganishga intiladi. Geosistemalar to'g'risidagi ta'limot geografiya fanining asosiy fundamental yutuqlaridan biri bo'lib, uni rivojlantirish hozirgi vaqtda ham davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бертуланфи Л. История и статус общей теории систем.// Системные исследования. Ежегодник.1973. М., 1973. с. 20-37.
2. Блауберг И. В., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Философский принцип системности и системный подход // Вопросы философии. — 1978. — № 8. — С. 39—522.
3. Sharipov Sh.M va boshq. Geografiya (Amaliy geografiya) 10-sinf uchun darslik. Toshkent, 2017.
4. Гохман В.М., Минц А.А., Преображенский В.С. Системный подход в географии. // Сб. Вопросы географии". М., 1971. Сб. 88.
5. Nigmatov A.N. Geotizim – yagona geografik obyekt sifatida.// География ва экология фанлар тизимининг долзарб муаммолари ва уларнинг ечимлари. Республика илмий-амалий конференция материаллари. 2022 йил 13–14 апрель. Гулистон – 2022. 6-10 – б.4.
6. Saushkin Ю.Г., Smirnov А.М., 1968 Geosistem i geostrukturs. Vest. MGU. Geografiya. 1968, 5, s.27-32.
7. Солиев А. Иқтисодий география: назария, методика, амалиёт. Тошкент – Камалак – 2013. 226 б.
8. Сочава В.Б. Определение некоторых понятий и терминов физической географии. // Докл. Ин-та геогр. Сибири и Дальнего Востока. 1963. № 3.
9. Чистобаев А.И., Шарыгин М.Д. Экономическая и социальная география // География в системе наук. Л. 1986. С. 153-158.

Mingaliyev Ravshan Olim o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Tabiiy geografiya kafedrasida tayanch doktoranti,

Toshkent, O'zbekiston, e-mail: 19ravshan9@gmail.com

SURXONDARYO VILOYATI UZUN TUMANI LANDSHAFTLARIDAGI "YER SIG'IMI" MIQDORINI ANIQLASH

Annotatsiya: Ushbu maqolada Uzun tumani landshaftlaridagi aholi zichligi aniqlangan. Aholi zichligi asosida landshaftlardagi "yer sig'imi" me'yori baholangan.

Kalit so'zlar: Yer sig'imi, aholi zichligi, antropogen yuk, landshaft, ArcGIS, geotizim, terrasa.

Мингалиев Равшан Олим угли

Докторант кафедры «Физическая география»

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,

Ташкент, Узбекистан, e-mail: 19ravshan9@gmail.com

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ЕМКОСТИ ЗЕМЛИ» В ЛАНДШАФТАХ УЗУНСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация: В данной статье определена плотность населения в ландшафтах Узунского района. По плотности населения оценен норматив «землеемкости» ландшафтов.

Ключевые слова: *Емкость земель, плотность населения, антропогенная нагрузка, ландшафт, ArcGIS, геосистема, терраса.*

Mingaliyev Ravshan Olim ugli

Doctoral student of the Department of Physical Geography,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan, e-mail: 19ravshan9@gmail.com

**DETERMINATION OF "LAND CAPACITY" IN LANDSCAPES OF UZUN
DISTRICT OF SURKHANDARYA REGION**

Abstract: *In this article, the population density in the landscapes of Uzun district is determined. The standard of "land capacity" of landscapes is estimated based on population density.*

Keywords: *Land capacity, population density, anthropogenic load, landscape, ArcGIS, geosystem, terrace.*

Landshaftshunoslikka bag'ishlangan adabiyotlarda landshaft xillarini ajratish, ularni chegaralarini belgilashda tarixiy-evolyusion, genetik va strukturali prinsiplarga amal qilinishi keltiriladi. Shulardan faqat bittasigagina amal qilib tuzilgan tasnif doimo ham aniq va puxta bo'lavermaydi. Shuning uchun mazkur prinsiplardan birvarakayiga bir nechtasiga amal qilingani ma'qul.

Tarixiy-evolyutsion prinsip landshaftlarning shakllanishi va rivojlanishidagi tarixiy ketma-ketlik va meros bo'lib o'tishni aks ettiradi. Ularning paydo bo'lishi, rivojlanishi, Yer taraqqiyotining ma'lum tarixiy davrida ro'y beradi. Bu prinsip asosida Uzun tumanida Surxondaryo va uning irmoqlardagi, Kofirnihon daryosidagi daryo terrasalarida hosil bo'lgan landshaft xillari ajratildi. Daryo terrasalari turli tarixiy davrlarda shakllanadi. Shu sababli ular tog' jinslari geomorfologik tuzilishi, tuproqlari, o'simlik qoplami bilan bir biridan farq qiladi. Ko'pchilik hollarda landshaft xillari chegaralari terrasalar chegaralariga mos tushadi.

Genetik prinsip landshaftlar qaysi omillar hisobiga paydo bo'lgan, ularning ichki genetik umumiyliigi, yaxlitligi yoki turli-tumanligi qay darajada ekanligi kabilarni aniqlashdan iborat. Landshaftlarning genezisi va evolyusiyasi ularning ichki tuzilishini (strukturasini) o'ziga xos bo'lishini ta'minlaydi. Shuning uchun *strukturali prinsip* landshaftlarning genezisdagi meros bo'lib o'tishlik va uning shakllanishidagi ketma-ketlik asosiy belgilarini aniqlashga imkon beradi.

Tuman landshaftlarini 1 ta sinf, 3 ta tur (balandlik mintaqasi), 6 ta toifa, 13 ta landshaft xili mavjudligi aniqlandi (1-rasm).

Landshaftlardagi aholi zichligi antropogen yuk miqdorini aniqlash va "Yer sig'imi" meyorini aniqlashda asosiy ko'rsatkichlardan biri. Adabiyotlarda antropogen yuk haqida yagona fikr mavjud emas. Quyida bu borada bir qancha olimlarning fikr va mulohazalari keltiriladi.

Antropogen yuk tushunchasi bo'yicha ko'plab fikrlar keltirilgan. Y.A.Izrail antropogen yuk tushunchasiga quyidagicha ta'rif beradi: "Antropogen yuk organizmlarni o'rab turgan muhitning sifatini o'zgartmasligi yoki ruxsat etilgan me'yor (REM) darajasidagina o'zgartirishi mumkin. Bu o'zgarishlar ekosistemalardagi mavjud muvozanant holatini buzmasligi va populatsiyalarda noqular oqibatlarni keltirib chiqarmasligi kerak. Antropogen yuk me'yordan oshsa ekosistemada muvozanant buzilib, u katta zarar ko'radi" [1].

A.G.Isachenko [2] geotizimlarga tushadigan antropogen yuk deganda geotizimlarning tashqi ta'sirlarga nisbatan barqarorligini tushunadi. Uning fikricha me'yordan oshgan antropogen yuk geotizimlardagi muvozanantni buzadi.

S.Y.Mirxulova [3] antropogen yuk geotizimlarga bo'ladigan barcha turdagi antropogen ta'sir turlarining yig'indisi deb izoh beradi. Antropogen yuk miqdori ruxsat etilgan me'yor (REM) darajasidan oshmasligi lozimligi, aks holda geotizimlarda turli salbiy tabiiy geografik jarayonlar (surilma, eroziya, cho'llanish, tuproqlar degredatsiyasi va b.) rivojlanishi mumkinligini ta'kidlaydi.

1-rasm. Uzun tumani landshaftlari

Y.Odum ekosistemalardagi antropogen yukni antropogen stress deb ataydi va uni 2 guruhga bo'ladi: kuchli stress va surunkali stress. Kuchli stress qisqa vaqtda ro'y beradi, bunday holatda geotizimlar o'zining oldingi holatini tiklash jarayoni tezroq kechadi. Masalan, Uzun tumanidagi Surxondaryo va Kofirnihon daryolardagi to'qaylarni kesilishi kuchli stressga misol bo'ladi, agar bunday ta'sir to'xtatilsa to'qaylar o'zini holatiga qaytadi. Surunkali stress uzoq vaqt davomida sekinlik bilan o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, Surxondaryo va Qoratog' daryolaridan oqib chiqadigan sug'orish kanallari (Atan. Astan-1. Fayzova va b.) turli loyqa yotqiziq'larni Uzun tumaniga yotqizadi, ularni Uzun tumani geotizimlariga bo'ladigan ta'siri, geotizimlardagi modda va energiya almashinuvidagi ishtirokini baholash anchagina murakkab masaladir.

Yer sig'imi antropogen yukni baholashdagi ko'rsatkichlardan biri sifatida qaraladi [5, 136-bet]. Yer sig'imi me'yordan oshadigan bo'lsa, geotizimlarning barqarorlik va resurs imkoniyatlari kamayishi, uzoq vaqtlardan buyon shakllangan ekologik vaziyat buzilishi, geotizimlardagi modda va energiya almashinuvi buzilishi kabi salbiy holatlar kelib chiqadi.

Uzun tumani aholi zichlik kartasini tuzushdan maqsad qaysi hududlarda aholi "yer meyori" darajasi, qaysi hududlarda undan yuqori yoki kamligini aniqlash. Chunki aholi zichligi landshaftlarning barqarorligiga, ayniqsa uning ekologik imkoniyatiga ta'sir qiladiga ko'rsatgichlardan biri. Geotizimlardagi ekologik muvozanatni ma'lum bir me'yorda ushlab turish, uni buzilishiga yo'l qo'ymaslik uchun ham xo'jalik faoliyati sohalarini geotizimlarga ta'sirini aniq me'yorlarini ishlab chiqish lozim.

Antropogen yukni aniqlash, "Yer sig'imi"ni baho berishda aholi zichligi muhim ahamiyatga egadir. Aholi zichligi qancha yuqori bo'lsa, geotizimlarga bo'ladigan antropogen ta'sir ham shunchalik kuchli bo'ladi. Uzun tumani geotizimlariga tushadigan antropogen yuk miqdorini aniqlashda Yer sig'imini me'yor qilib oldik. Buning uchun Uzun tumani landshaftlaridagi aholi zichligi aniqlandi. Aholi zichligini aniqlash uchun landshaftlarning maydoni va aholi soni ma'lumotlari kerak bo'ladi. Landshaftlarning maydoni ArcGIS 10.8 dasturi yordamida 0,001

aniqlikda hisoblandi. Landshaftlardagi aholi sonini hisoblashda Uzun tumani hokimiyatidan olingan mahallalar kesimidagi ma'lumotlar (mahallalar xaritasi, mahallalardagi aholi soni, mahallalardagi xonadonlar soni)dan foydalanildi. Mahallalarning landshaftlar doirasidagi chegaralari aniqlandi. Agar bir mahallar ikki landshaftda joylashgan bo'lsa, uning aholisining qancha qismi ma'lum landshaftga to'g'ri kelishi mahallalardagi xonadonlar soniga ko'ra taqsimlandi. Masalan, 2- va 6-landshaft xilida joylashgan. Serharakat mahallasining umumiy aholisi 3830 kishi, xonadonlar soni 690 ta, ushbu mahallada har bir xonadonga o'rtacha $3830:690=5,5$ kishidan to'g'ri keladi. Google earth.com saytidan olingan kosmik suratdan 47 ta xonadon 6-landshaftda joylashganligi aniqlandi, ushbu mahalladagi $48*5,5=264$ kishi ushbu landshaftda yashaydi, $3830-264=3566$ kishi esa 2 landshaftda yashaydi. "Yer sig'imi"ni aniqlashda A.Rahmatullayev ajratgan 7 ta mezondan foydalanildi: 1) 0-10 kishi/km²- juda kam; 2) 10-50 kishi/km²-kam; 3) 50-100 kishi/km²-biroz kam; 4) 100-200 kishi/km²-kamroq; 5) 200-300 kishi/km²-me'yor; 6) 300-400 kishi/km²-ortiqroq; 7) 400 kishi/km² dan ko'p-ortiq.

1-jadval.

Uzun tumani landshaftlarining "Yer sig'imi"

Landshaftlar xillari t/r.	Maydoni, km ²	Aholi soni, kishi	Aholi zichligi kishi/ km ²	Yer sig'imi
1	6,5	0	0	-
2	16,41	589	35,89	Kam (2)
3	60,45	57657	953,79	Ortiq (7)
4	45,86	15097	329,19	Ortiqroq (6)
5	66,97	86302	1288,66	Ortiq (7)
6	24,46	7640	312,34	Me'yor (5)
7	345,05	13841	40,11	Kam (2)
8	505,68	736	1,45	Juda kam (1)
9	65,24	562	8,61	Juda kam (1)
10	135,37	3086	22,79	Kam (2)
11	53,82	0	0	-
12,1	179,51	0	0	-
12,2	66,87	0	0	-
13,1	9,98	0	0	-
13.2	48,83	0	0	-
Jami	1631,65	185510	113.69	Kamroq (3)

Uzun tumanida 3-,5-landshaft xillarida "yer sig'imi" (antropogen yuk) "ortiq", 4-landshaft xilida ortiqroq, 6-landshaft xillarida me'yor, 2-,7-,10-landshaft xillarida kam, 8-,9-landshaft xillarida juda kam ekanligi aniqlandi (1-jadval). Aholi eng zich joylashgan landshaftlar Surxondaryo daryosining qayir usti II-III terrasasiga to'g'ri keladi. Chunki relyefning tekisligi, tuproqlarning qalin va unumdor ekanligi, sug'orish uchun qulayligi va suvning mavjudligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. –М.: Гидрометеиздат, Московское отделение, 1984. –560 с.
2. Исаченко А.Г. Оптимизация природной среды. –М.:Мысль.1980. -264 с.
3. Мерцхулева Ц.Е. Количественная оценка предельно допустимых нагрузок на ландшафт. //Изв.АН СССР. Сер. географическая.М., –2001. -№3. –С.68-74
4. Рахматуллаев А. Ўрта ва Куйи Зарафшон воҳа геосистемаларида экологик вазиятни географик оптималлаштириш // Г.ф.д. илм. дар. олиш учун такдим этган дисс. –Т.:2018, -191 б.
5. Sharipov Sh.M. Tabiatni muhofaza qilish va geoeкологиya.- Т.:Lesson press.-214 б.

6. Sharipov Sh.M., Allaberdiyev R.X., Kuchkarov N.Y., Ro‘zimova X.K. Geoekologiya. – T.:Universitet, 2017. -144 b.

7. Uzun tumani hokimiyatining“Mahalla va oilalar bilan ishlash bo‘limi” fond materiallari (2024 y.).

Xoldorova Gulbahor Mixliboyevna

Jizzax Davlat pedagogika universiteti Tabiiy fanlar fakulteti
Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrası dots.v.b., g.f.f.d. (PhD),
Jizzax, O‘zbekiston, e-mail: xoldorovaguli@gmail.com

SANGZOR HAVZASI GEOTIZIMLARIDA MONITORING

TIZIMININI QO‘LLASH USULLARI

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda Jizzax viloyati qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari hamda bu borada ko‘rilayotgan ishlar to‘g‘risida fikr yuritiladi

Kalit so‘zlar: Jizzax viloyati, o‘simlik, tuproq, tuproq sho‘rlanishi. suv havzalari, irrigatsiya inshootlar, suv omborlar, kollektor, monitoring, tahlil, landshaft

Холдорова Гулбахор Михлибоевна

И.о.доц., кафедры географии и основ экономического образования факультета естественных наук Джизакского государственного педагогического университета, д.ф.г.н. (PhD),

Джизак, Узбекистан, e-mail: xoldorovaguli@gmail.com

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА В ГЕОСИСТЕМЕ

САНГЗАРСКОГО БАССЕЙНА

Аннотация: В статье рассматриваются меры по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и эффективному использованию водных ресурсов в сельском хозяйстве Джизакской области сегодня, а также работа, проводимая в этом направлении

Ключевые слова: Джизакская область растительность, почва, засоленность почв. пруды, ирригационные сооружения, водохранилища, коллектор, мониторинг, анализ, ландшафт.

Kholdorova Gulbahor Mixliboyevna

Ph.D, Associate professor Department of Geography and Basics of Economic Knowledge,
Faculty of Natural Sciences Jizzakh State Pedagogical University,

Jizzakh, Uzbekistan, e-mail: xoldorovaguli@gmail.com

APPLICATION OF MONITORING SYSTEM IN SANGSAR BASIN GEOSYSTEM

Abstract: The article discusses measures to improve the reclamation condition of irrigated lands and effective use of water resources in the agriculture of Jizzakh region today, as well as the work being done in this regard.

Key words: Jizzakh region, vegetation soil, soil salinity. ponds, irrigation facilities, reservoirs, collector, monitoring, analysis, landscape.

Ma‘lumki, sho‘rlanish qurg‘oqchil mintaqalardagi tuproqlarning unumdorligini cheklaydigan asosiy xususiyatlaridan biridir. Sho‘rlanish tabiiy sharoitning o‘zgarishiga va antropogen ta‘sirilar natijasida tuproq holatining kuchli ta‘sir qiladi, shuning uchun arid mintaqalar tuproqlarda sodir bo‘ladigan jarayonlar kuzatib borish va boshqarish zarur [2].

Tuproqning sho‘rlanish dinamikasi turli yillardagi aerokosmik suratlar tasvirlarni taqqoslash orqali baholash ishlari olib borilgan. Hozirgi paytda zamonaviy yuqori aniqlikdagi sun‘iy yo‘ldosh orqali olingan suratlarini qayta ishlash uchun kompyuter dasturlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Shuningdek o‘tgan yillar tajribasi sifatida sug‘oriladigan yerlarning sho‘rlanishini kuzatadigan ko‘p yillik ish olib boruvchi monitoring tizimini yaratishga imkon beradi.

Keltirilgan tadqiqotning asosiy maqsadi relyef plastikasi kartasi asosida, Sangzor havza geosistemasilarida monitoring tizimini shakllantirishdan iborat. Yuqorida keltirib o‘tilganidek monitoring tizimi orqali Mirzacho‘l okrugida qishloq xo‘jaligida mahsulotlarini yetishtirishda tuproq-iqlimiy va boshqa tabiiy sharoitlari mavjud va yuzaga kelayotgan muammolar iqtisodiy rivojlanishiga ta‘sir etmoqdaki, bu muammolar bugungi kunda o‘ziga xos va ilmiy asoslangan

<i>Тойчиев Х., Стельмах А., Таджибаева Н.</i> ХРОНОСТРАТИГРАФИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ И В УЗБЕКИСТАНЕ	94
<i>Ibragimova R., Ibraimova A.</i> SABITOVA NAILA ISMAILOVNA – RELYEF PLASTIKASI BO‘YICHA YETAKCHI OLIMA	97
<i>Otamirzayeva M.</i> SHIMOLIY FARG‘ONA DARYO HAVZALARINING LANDSHAFT-EKOLOGIK RAYONLARI TAVSIFI	100
<i>Seidakhmet D.</i> THE SCIENTIFIC AND APPLIED SIGNIFICANCE OF GEOGRAPHICAL NAMES AND THEIR CURRENT STATE	103
<i>Сабитова Н.</i> ЛАНДШАФТЫ И ФИЗИКО- ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ В НОМИНАЦИИ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЗААМИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА	107
<i>Тошбоев З., Сунатов Х.</i> НУРОТА ТОҒЛАРИНИНГ ТУРИЗМ ИМКОНИЯТЛАРИ	110
<i>Исаков В., Юсупова М., Акбаров Ф.</i> ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕСЧАНЫХ МАССИВОВ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	114
<i>Adilova O.</i> CHO‘LLANISH JARAYONI VA UNING KO‘LAMINI BAHOLASHDA QO‘LLANILADIGAN USULLAR	118
<i>Mirzayeva A.</i> FORISH TUMANIDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI	121
<i>Nazarov M., Abdullayev S.</i> GEOSISTEMALAR TO‘G‘RISIDAGI TA‘LIMOTNING TARKIB TOPISHI VA RIVOJLANISHI	124
<i>Mingaliyev R.</i> SURXONDARYO VILOYATI UZUN TUMANI LANDSHAFTLARIDAGI “YER SIG‘IMI” MIQDORINI ANIQLASH	127
<i>Xoldorova G.</i> SANGZOR HAVZASI GEOTIZIMLARIDA MONITORING TIZIMININI QO‘LLASH USULLARI	131
<i>Toshov X., Nasullaeva K.</i> BUXORO VILOYATI TABIIY GEOGRAFIK KOMPLEKSLARI VA ULARNI QISHLOQ XO‘JALIK UCHUN BAHOLASHNING O‘RGANILISHI	134
<i>Азимова Д.</i> ТУРИЗМ ВА РЕКРЕАЦИЯ ТУШУНЧАЛАРИ ТАВСИФИ	137
<i>Жаманбаева К., Турдыбек К.</i> ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО СОЛОДКИ В КАЗАХСТАНЕ	139
<i>O‘ktamova S.</i> SHOHIMARDONSOY DARYO VA HAVZA LANDSHAFTLARIDAGI GEOEKOLOGIK HOLATINI MATEMATIK MODELINI TADQIQ ETISH	143
<i>Sobirjonov M.</i> BALNEOLOGIK RESURSLARNING TURLARI VA ULARNING TASNIFLANISHI	147
<i>Ibroimov Sh.</i> AMUDARYO HOZIRGI DELTASI TUPROQ QOPLAMINING STRUKTURASI VA UNING MELIORATIV HOLATINI TADQIQ QILISHNING USLUBIY ASOSLARI	152
<i>Рахимов Н., Авезов М.</i> БУХОРО ВИЛОЯТИДА ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ ТИЗИМИ ҲОЛАТИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА УМУМЛАШТИРИШ	155
<i>Садыхова Д., Абдуали А., Олжабай К., Саъит Л.</i> ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В АРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ	159
<i>Urazbayev A.</i> KOLLEKTOR HAVZALARI TABIIY – XO‘JALIK TIZIMI SIFATIDA VA UNING IQTISODIY-GEOGRAFIK XUSUSIYATLARI	164
<i>Poyanov J.</i> QASHQADARYO VILOYATI SUG‘ORILADIGAN HUDUDLARDA VUJUDGA KELGAN IRRIGATSION EROZIYA JARAYONLARNI OPTIMALLASHTIRISH	168
<i>Sayfullayeva I.</i> TOG‘ MINTAQASIDA GEOGRAFIK JOY NOMLARINI TARQALISH XUSUSIYATLARI (PARKENT TUMANI MISOLIDA)	171
<i>Мухторов Ў., Шогдаров Д.</i> ЛАЛМИ ЕРЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШНИНГ МОҲИЯТИ	176
<i>Матажонова Д.</i> ХАВФЛИ SEL HODISALARINING XO‘JALIKKA TA‘SIRI VA UNI OLDINI OLISH CHORA-TADBIRLARI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	179
<i>Aminov B.</i> IQLIM O‘ZGARISHI TA‘SIRIDA XORAZM VILOYATINING GEOEKOLOGIK HOLATIDAGI O‘ZGARISHLARNI TAHLIL QILISH MASALALARI	182
<i>Jumanov L.</i> BAXMAL TUMAN TABIAT RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH HAMDA UNI MUHOFAZA QILISH MASALALARI	186